

ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067434>

Норбутаева Дурдона Голибовна

Студентка 2 курса

факультета иностранных языков

Шамсиева Дилором Мардоновна

научный руководитель, д.ф.п.н. НавГПИ

Аннотация: В этой статье обсуждается важность дидактических игр в школьном образовании и их использование на уроках

Ключевые слова: инновационная педагогика, дидактические игры, кто ловкий, кто умный, тишина.

Развитие современного образования породило новое направление – инновационная педагогика. Термин «инновационная педагогика» и его специфические исследования зародились в Западной Европе и США в 1960-х годах. Социально-психологический аспект инноваций был разработан американским новатором Э.Роджерсом. В нём рассматривается классификация участников инновационного процесса, их отношение к инновациям и их готовность их воспринимать. Инновация – это внедрение чего-то нового. А. И. Пригогин означает инновации в соответствии с целью введения новых, относительно устойчивых элементов в определённую социальную единицу – организацию, население, общество, группу. Это деятельность 12 новаторов. Исследователи выделяют два подхода к изучению компонентов инновационных процессов: индивидуальный микроуровень взаимодействия инноваций, вводимый отдельно. Первый подход подчёркивает новую идею, которая была реализована на практике. Вторым подход – это взаимодействие внедряемых отдельно инноваций, их единство, конкуренция и, как следствие, замена одного на другое. Учёные выделяют понятие периодичности жизни при анализе микроструктуры инновационного процесса. Это потому, что концепция является измеримым процессом в отношении инноваций.

«Кто Умная»

В этом состоянии каждая группа сообщает содержание информации по четырем темам в конверте. Максимальный балл за каждое условие – три балла. Студентов Смена мест в вагонах в зависимости от набранных в условиях очков процесс происходит. Команда с наибольшим количеством очков может быть помещена в первую машину.

Основная цель использования этой дидактической игры на уроке -предоставить ученикам темы и манеры, связанные с темой дидактика для преподавания

односторонних тем для одноклассников, обучение детей младшего школьного возраста через игры – формирование высоких взглядов на образование. Это – дидактика.

Игра может быть использована на уроках «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». Через эту игру ученики учатся мыслить самостоятельно и изучать темы вы можете позвонить.

Внедрение новых педагогических технологий влияет не только на темы в классе во время урока, но и на критерии оценки также вызвало изменение. Следует отметить, что сегодня оценка студентов в рейтинговой системе на основе системы баллов, начисление баллов вопросы, т.е. обязательные стандартизированные экзамены для студентов.

Быстрое приобретение, конечно, в формировании знаний и навыков у студентов будет одним из основных инструментов. Использование одной и той же системы и использование поощрительных карточек, раздаточных материалов в процессе преподавания тем даёт эффективные результаты. Ещё одна дидактическая игра «Кто умнее».

Игра «Кто умнее»

Вот как собрать один для использования с вашей игрой сделано. Четверо студентов были взяты на доску, студенты перевернуты с ног на голову и с предметом позади них связанные понятия или имена известных учёных доски сложены. Затем эти четыре ученика смотрят на учеников. Им предоставляется 5-6 возможностей. Они узнают, кто или что, задавая студентам 5 или 6 вопросов. Вопросы «круговой» вопрос или «подсел». Один из вопросов был «Я Лингвист?» или «Я биолог?». Задавать вопрос является нарушением правил игры. Это игра также позволяет студентам думать, думать, всё об учёных сбор и обработка данных, т.е. процесс анализа и синтеза готовит почву для этого.

Игра «Тишина»

Эта игра стимулирует воображение учащихся, воображение и мышление это игра-расширение, в которой студенты сидят спокойно. То есть они не используют никаких слов. Учитель может написать на доске вопрос об информации по теме или написать имена и информацию великих хадисистов. Ученики должны попытаться выразить своё понимание письменной информации, вопросов или ученых с помощью невербальных выражений лица. Этот тип игры больше касается развитию речи, и учащиеся пытаются выразить себя с помощью жестов рук.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гозиев.Ё.Ё «Общая психология» 1-2 том Тошкент. 2002.
2. Русский язык: Учебник для класса общеобразовательных учебных заведений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос; под ред. М.М Разумовской, П.А. Леканта. 7-е изд. М.,2003.

